

Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung (AuBe)

Bertha-von-Suttner Gymnasium
Klasse 11

Johanna Reinhard

Projektkoordinatorin AuBe im Stechlin

leben.natur.vielfalt

das Bundesprogramm

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Bundesamt
für Naturschutz

Das Projekt wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.

Johanna Reinhard (MSc)

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGB (50%)

Abteilung 1: Ökohydrologie und Lichtverschmutzung

- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von Workshops und Betreuung der Bürgerbeteiligung im Projekt
- Insektenmonitoring und Aufbereitung
- Berichtschreibung

Lehrkraft in Biologie am Gymnasium (50%)

Mein Lebenslauf

- Grundstudium Biologie in Edinburgh/ Schottland (2003 – 2007)
- Masterstudiengang in Zürich / Schweiz (2007 – 2008)
- Wissenschaftliche Koordinatorin in Namibia (2009 – 2016)
- Promotionsstudentin in Potsdam (2012 – heute)

Insekten werden von Licht angezogen

Fotos: J. Reinhard

Der „Staubsauger-Effekt“

Perkin et al. (2011 und 14)

Straßenbeleuchtung zieht dämmerungs- und nachtaktive Fluginsekten wie ein Staubsauger aus ihren Lebensräumen an und kann Barrieren für sie bilden.

Projekt: Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung (AuBe)

Insektenschutz

- Umsetzung eines optimierten Straßenbeleuchtungsdesign in vier Gemeinden
- Messung des Flugverhaltens von Insekten
- Bürgerwissenschaftliche Beteiligung
 - Bestimmung der gefangenen Insekten
 - Messungen der Himmelhelligkeit
- Aufbau eines Kommunikationsnetzwerks für die bürgerwissenschaftliche Beteiligung

Feldarbeit!

Fotos: J. Reinhard

Fotos: S. Dehn

Foto (li.): S.Boockmann

Fotos (re.): S. Dehn

Insektenfänge Neuglobsow ohne Mücken

(nach Tag-/ Nacht-/ Wochenfängen)

Neuglobsow: Insektenfänge nach Taxon; ohne Mücken

Wärmere
Samplingtage
Juni, August

Tagesdurchschnittstemperaturen DWD Menz 2020

Kühlere Samplingtage
April, Mai Juli, September, Oktober

Lichtverschmutzung als ein lösbares Umweltproblem?

- Künstliches Licht in der Nacht führt zur Verhaltensänderung einzelner Arten, welche sich auf ganze Ökosysteme auswirken können
- Die Beeinträchtigungen führen zu Artenverlusten und gefährden essentielle Nahrungsgrundlagen
- Betroffen sind vor allem nachtaktive Insekten

Das Ziel: Umrüstung der Laternen für „AuBe“

Jahr 2020-2022

Jahr 2022-2024

Austausch nach 2 Jahren

Zur Kontrolle
müssen min. 3
Leuchten im
Versuchsraum im
alten Zustand
verbleiben

Vielen Dank für Euer Interesse!!!

www.tatort-strassenbeleuchtung.de

Nachthimmel im Westhavelland. Foto: C. Prochotta

Insekten ganz groß!

Insekten ganz groß!

Vielen Dank für Ihr Interesse!!!

www.tatort-strassenbeleuchtung.de

Wir halten Sie gerne weiterhin auf dem Laufenden

Nachthimmel im Westhavelland. Foto: C.
Prochotta

Insektenfänge Fulda

Fulda: Summe der gefangenen Insekten nach Monat und Fangzeit

Insektenfänge Krakow am See

Krakow: Summe der gefangenen Insekten nach Monat und Fangzeit

